

Original Article

भारतातील कृषीचे प्रकार – एक अभ्यास

प्रा. डॉ. बोबडे बबन बाबुराव

भूगोल विभाग, महिला कला महाविद्यालय, बीड

Email: - bbbobade@gmail.com

Manuscript ID:

सारांश:-

JRD -2025-170228

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 2|

Pp. 139-142

February 2025

Submitted: 11 Jan. 2025

Revised: 21 Jan. 2025

Accepted: 23 Feb. 2025

Published: 28 Feb. 2025

जगातल्या प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या स्वरूपाची शेती केली जाते. आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. कृषी हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात व रोजगार निर्मितीत कृषीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या अन्नधान्याच्या गरजा पूर्ण करण्याचे काम शेतीच करते. त्यामुळे प्राचीन काळापासून आजपर्यंत शेतीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. पण प्राचीन काळातील शेती व आधुनिक काळातील शेती यामध्ये खूप मोठा बदल झाला आहे. प्राचीन काळात कृषीकडे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाहिले जात असे. परंतु आधुनिक युगात कृषीकडे उद्योग व्यापार या दृष्टीने पाहिले जात आहे. त्यामुळे आज जगात कृषी विविध प्रकारे केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. तसे पाहिले तर शेतीचे प्रकार पाडणे अतिशय क्लिष्ट व कठीण स्वरूपाचे आहे. विविध प्रकारची पिके व पशुपालन या दोघांचे संमिश्रण त्यामध्ये असल्याने शेती पद्धती अतिशय गुंतागुंतीच्या झालेल्या आहेत. शेतीचे वर्गीकरण हे पीक, हवामान पद्धती, दृष्टिकोन अशा निकषांवर शेतीचे वर्गीकरण केले जाते. उष्णकटिबंधातील शेती आणि समशीतोष्ण कटिबंधातील शेती असे वर्गीकरण केले तर दोन्हीकडे बंधात एकाच प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. उदा. दोन्ही कटिबंधात गहू आणि कापूस या पिकांचे उत्पादन घेतले जाते त्यामुळे शेतीचे वर्गीकरण करणे कठीण जाते.

कीवर्ड:- भारतातील कृषी, कृषीचे प्रकार

प्रस्तावना :-

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये व रोजगार निर्मितीत कृषीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या अन्नधान्याच्या गरजा पूर्ण करण्याचे काम कृषी करते. त्यामुळे प्राचीन काळापासून आजतागायत कृषीचे स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. परंतु प्राचीन काळातील कृषी आणि आधुनिक कृषी यामध्ये खूप मोठा बदल झाला आहे. कारण प्राचीन काळात कृषीकडे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाहिले जात असे. परंतु आधुनिक युगात कृषीकडे उद्योग, व्यापार या दृष्टीने पाहिले जात आहे. त्यामुळे आज जगात कृषी विविध प्रकारे केली जात असल्याचे दिसून येते. जगात नैसर्गिक व सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणात भिन्नता आढळून येते. त्यामुळे जगात वेगवेगळ्या देशात, प्रदेशात वेगवेगळ्या प्रकारची व पद्धतीची शेती आढळून येते. त्या त्या देशातील किंवा प्रदेशातील पर्यावरणानुसार निरनिराळ्या प्रकारच्या पिकांची लागवड त्या त्या देशात केली जाते. उदा. समशीतोष्ण हवामान प्रदेशात गहू तर उष्ण कटिबंधीय हवामान प्रदेशात तांदूळ हे पीक घेतले जाते. तर विरळ घनतेच्या प्रदेशात दरडोई जमिनीचे क्षेत्रफळ जास्त असल्यामुळे विस्तृत शेती पद्धती आढळते. काही भागात केवळ उदरनिर्वाहासाठी शेती केली जाते. तर काही भागात व्यापारी तत्त्वावर शेती केली जाते.

Quick Response Code:

Website:

<https://jrdrv.org/>

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited

Address for correspondence:

प्रा. डॉ. बोबडे बबन बाबुराव, भूगोल विभाग, महिला कला महाविद्यालय, बीड

How to cite this article:

बोबडे बबन बाबुराव. (2025). भारतातील कृषीचे प्रकार – एक अभ्यास. *Journal of Research and Development*. 139-142.

Access this article online

जगात निरनिराळ्या देशांमध्ये विविध प्रकारे शेती केली जाते. आधुनिक काळात कृषी प्रकाराचे/ पद्धतीचे वर्गीकरण करणे कठीण आहे. पॉलिहाऊस आधी या परस्पर पूरक व्यवसायामुळे कृषी करण्याचे प्रकार समिथ्र स्वरूपाचे झाले आहेत. कृषी व्यवसायावर प्रभाव टाकणाऱ्या विविध घटकांमध्ये स्थल, कालपरत्वे भिन्नता आढळते. त्यामुळे कृषीच्या प्रकाराच्या सीमा निश्चित करणे अवघड व गुंतागुंतीचे आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:-

- १) भारतातील कृषीचे स्थान अभ्यासणे
- २) भारतातील बदलत्या कृषी प्रकाराचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती:-

भारतातील कृषी चे प्रकार हा शोध निबंध लिहिण्यासाठी द्वितीय साधनसामग्रीचा आधार घेतला आहे. त्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश, शासकीय अहवाल, मासिके साप्ताहिक, दैनिके इत्यादींचा उपयोग केलेला आहे.

भारतातील कृषीचे प्रकार:-

भारतातील कृषी चे प्रकार हे नैसर्गिक व आर्थिक घटकावर अवलंबून आहेत. त्यामध्ये हवामान, जमीन, भूरचना, पाणी, लोकसंख्येची घनता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान हे घटक महत्त्वाचे आहेत भारतातील कृषी चे प्रकार पुढील प्रमाणे आहेत.

१. सखोल उदरनिर्वाहक शेती:-

दाट लोकवस्तीच्या व मोसम मोसमी हवा मोसमी हवामानाच्या प्रदेशात मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या चांगल्या मगदूराच्या शेतजमिनीतून भरपूर मनुष्यबळाच्या साहाय्याने परंतु मर्यादित भांडवलाचा उपयोग करून परंपरागत अवजारांच्या आधारे दर हेक्टरी जास्तीत जास्त शेती उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या शेती पद्धतीस सखोल शेती असे म्हणतात.

सखोल उदरनिर्वाह शेती दोन प्रकारची आहे. यात पहिला प्रकार दमट हवामानातील भात शेतीचा व दुसरा प्रकार अन्य पिकांचा यात ज्वारी, बाजरी, मका, कडधान्य, तेलबिया, ऊस, कापूस, केळी, गहू इत्यादींचा समावेश होतो तांदूळ हे या शेतीतील प्रमुख पीक होय.

२. जिराईत शेती:-

जिथे ५० ते १०० सेमीच्या आसपास पर्जन्यमान असते. त्या ठिकाणच्या शेतीला जिराईत शेती असे म्हणतात. भारतात जिराईत शेतीचे प्रमाण ६० टक्के इतके आहे. ४० टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. जिराईत शेतीत काही भूभागामध्ये खरीप आणि रब्बी अशा दोन हंगामात पिके काढले जातात. अशा जमिनीत खतांचा मुबलक वापर करता येतो. आच्छादनाचा वापर करून जिराईत शेती जास्त फायदेशीर करता येते.

३. बागायती शेती:-

या शेतीतील पिके पावसावर अवलंबून नसतात. म्हणून या पिकांचे उत्पादन जिराईत पिकापेक्षा अधिक स्थिर व जास्त परतावा देणारे असते. विपुल पाणीपुरवठ्यामुळे वर्षभर पिके घेतली जातात. साधनसामग्रीचा वापर मुबलकपणे केला जातो. त्यामुळे अशा जमिनीचा उत्पादकता ही जास्त असते. भारतात अशा जमिनीचे प्रमाण जवळपास ४० टक्के इतके आहे.

४. मळ्याची शेती:-

मळ्याची शेती ही व्यापारी तत्त्वावर केली जाते. मळ्याच्या शेतीत रबर, चहा, कॉफी, कोको, ऊस, नारळ, मसाल्याचे पदार्थ, अननस, कापूस, ताग यांचे व्यापारी व शास्त्रोक्त पद्धतीने घेतले जाते.

५. फळबाग शेती:-

फळबाग शेतीत विविध प्रकारची फळे ही प्रमुख उत्पादनाची बाब असतात. कोकणातील हवामान व पर्जन्यमान आंबा, नारळ, काजू, सुपारी, फणस फळ पिकांना पोषक असते तर महाराष्ट्राच्या पठारी भागात द्राक्षे, संत्री, मोसंबी, बोर, लिंबू यासारखी पिके घेतली जातात. तसेच हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर या राज्यात सफरचंदाचे उत्पादन घेतले जाते. या प्रकारच्या जमिनीचे प्रमाण अलीकडच्या काळात भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

६. भाजीपाल्याची शेती:-

भाजीपाल्याची शेती ही पूर्णपणे बागायती स्वरूपाची शेती आहे. निश्चित पर्जन्यमान, सिंचन सुविधेची उपलब्धता ,मजुरांचा पुरवठा आणि चांगल्या बाजारपेठेची अनुकूलता जेथे असते तेथेच भाजीपाल्याची शेती केली जाते. यामध्ये जमिनीचा आणि साधनसामग्रीचा पुरेपूर वापर करता येतो. या शेती प्रकारांमधून शेतकऱ्यांना किफायतशीर उत्पन्न मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल भाजीपाला शेतीकडे वाढत आहे.

७. फुल शेती:-

फुल शेती बागायती शेतीचाच एक प्रकार आहे. शेतीपूर्वी कमी प्रमाणात केली जात असे परंतु सध्या फुल शेती व्यापारी तत्वावर मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. फुल शेतीसाठी वातानुकूलित वाहतूक व्यवस्था, हरितगृहांचा (पॉली हाऊस) वापर भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कार्नेशन, जरबेरा, ट्युपिल आदी, फुलांचे उत्पादन हरितगृहामध्ये घेतले जाते. भारतामध्ये फुल शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते.

८. मत्स्य शेती:-

हा शेतीचा प्रकार अलीकडच्या काळात रूढ झाला आहे. मत्स्य शेती करण्यासाठी शेतातील माती खोदून मोठ्या आकाराची तळी तयार करून त्यात पाणी सोडतात व या तळ्यात मत्स्यबीज सोडतात माशांच्या उत्तम वाढीसाठी शास्त्रीय पद्धतीने त्यांचे संगोपन केले जाते . पाणथळ आणि क्षारपाड जमिनीची निवड मत्स्य शेतीसाठी केली जाते.

९. सेंद्रिय शेती:-

वेगवेगळ्या पिकांच्या अन्नद्रव्याची गरज जमिनीतून भागविली जाते. वापरलेल्या अन्नद्रव्याचे मातीत पुनर्भरण करावे लागते. त्यासाठी पालापाचोळा जमिनीत कुजवून, तागासारखी पिके जमिनीत गाडून शेणखत आणि कंपोस्ट खतांचा वापर करून तसेच इतर सर्व प्रकारचे वनस्पतीजन्य सेंद्रिय पदार्थ जमिनीत मिसळून आणि कुजवून वापरलेल्या अन्नद्रव्यांनी समृद्ध केलेल्या जमिनीत पिके जेव्हा घेतली जातात. तेव्हा त्याला सेंद्रिय शेती असे म्हणतात. या जमिनीत सर्व प्रकारच्या रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा कीटकनाशकाचा वापर कटाक्षाने टाळला जातो .अशी शेती भारतात अल्प प्रमाणात आहे.

१०. रासायनिक शेती:-

सेंद्रिय शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन वाढीला मर्यादा येतात. यावर मात करून उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा, तणनाशकांचा वापर ज्या जमिनीत केला जातो त्या जमिनीला रासायनिक शेती असे म्हणतात. देशात रासायनिक शेतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे.

११. हरितगृहातील शेती:-

हा आधुनिक विशेषीकृत शेती प्रकार आहे. यामध्ये कमी जमिनीतून जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे आणि जमीन, हवामान, उष्णता, आद्रता ,ओलावा इत्यादी सारख्या नैसर्गिक घटकांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवून जास्त आर्थिक फायदा मिळवून देणाऱ्या नगदी पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी हरितगृहांचा वापर केला जातो. यामध्ये नियंत्रित अंशतः नियंत्रित व पूर्ण नियंत्रित हरितगृह असे प्रकार आहेत.

१२. रोपवाटिका शेती:-

रोपवाटिका शेती ही फळवाग शेती, फुलशेती, भाजीपाला शेती या शेतीचा विस्तार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.

१३. फिरती शेती :

या प्रकारात जंगलाचा काही भागातील झाडे तोडून व जाळून साफ करतात.या जमिनीवर वेगवेगळी पिके घेतली जातात. दोन ते तीन वर्षे शेती केल्यावर जमिनीचा कस कमी झाल्यामुळे उत्पादन घटते. म्हणून ती जागा सोडून दुसऱ्या जागेवर शेती केली जाते. जास्त पावसाच्या प्रदेशात अशा प्रकारची शेती रूढ आहे. विशेष करून ईशान्य भारतात (आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा) अशी शेती जास्त प्रमाणात केली जाते.

१४. पशुधन आणि दुग्धव्यवसाय प्रधान शेती :-

कोणत्याही पिकासाठी अनुकूल नसलेल्या भू-प्रदेशात पशुधन प्रधान शेती केतली जाते. विशेषता हलक्या ,डोंगराळ, खडकाळ, मुरमाड जमिनीमध्ये हा शेती प्रकार आढळतो. आधुनिक काळात सुपिक जमिनीमध्ये पण शेतीपुरक व्यक्साय म्हणून पशुधन व दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.

१५. वनशेती:-

डोंगराळ प्रदेशात जमिनी उथळ व हलक्या असतात. त्यामुळे विविध पिके अशा जमिनीत न घेता या जमिनीत लहान लहान खडे किया चारो काढून त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाडांची रोपे लावून किया बिया लावून वन शेती केली नते. अशा जमिनीतून चांगल्या परताव्या बरोबरच पर्यावरण संतुलनास मोठा हातभार लागतो. अशा शेतीचे प्रमाण भारतात अलिकडच्या काळात वाढत आहे. यासाठी सरकार अनुदानपण देत आहे. उदा. मोगला लागवड.

निष्कर्ष:-

भारतातील कृषी प्रकाराच्या अभ्यासावरून असे दिसून येते की, भारतातील पूर्वीच्या कृषी प्रकारापेक्षा आधुनिक काळामध्ये कृषीचे नव-नवीन प्रकार विकसित होत आहेत व त्यामुळे देशातील अन्नधान्यात, फळामध्ये, भाजीपाल्यात दुध उत्पादनामध्ये, मत्स्य उत्पादनामध्ये क्रांतीकारी बदल होत आहेत. त्याचा दृश्य परिणाम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्याचे राहणीमान उंचवण्यामध्ये झाला आहे.

देशामध्ये विविध प्रकारचे कृषीचे ने उत्पादन घेतले जात आहे. त्याचे श्रेय आधुनिक तंत्रज्ञान व संशोधन प्रवृत्ती आणि शेतकऱ्यांमधील जागृती या घटकांना जाते. आज जगामध्ये कृषीवर विविध प्रयोग यशस्वीरित्या शेकंदा शेकंदाला होत आहेत. त्यामुळे कृषी करण्याच्या पध्दतीत त्याच गतिने बदलत आहेत. व त्याचे अनुकूल परिणाम दिसून येत आहेत. म्हणून कृषी हा व्यवसाय स्थिर नसून पावलोपावली बदलणारा व राष्ट्रीय उत्पादन आणि उत्पन्नात मोलाची भर टाकणारा आहे.

देशातील कृषी प्रकारामधील अमुलाग्र बदलाच्या दृष्टीने शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञान, अत्य अद्यवत अवजारांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, संशोधन साहित्य, सिंचनाची सुविधा आणि शाश्वत व व्यापक बाजारपेठेची उपलब्धता कृषीसाठी करून देऊन शेतकऱ्यांना नव संजीवनी दयावी. जेणेकरून त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडून येईल व उदयाच्या भारताच्या महासत्तेचे स्वप्न पूर्ण होईल.

संदर्भ ग्रंथ :

१. प्रा. ढाके एस.व्ही. कृषी भूगोल, प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव-२००८
२. के. सागर - कृषी घटक, के. सागर प्रकाशन, पुणे-१९९९
३. प्रा. विजय कवीमंडल कृषी अर्थशास्त्र, मंगेश प्रकाशन, नागपूर-२००८
४. राधाकृष्ण विखे-पाटील, दुसरी हरितक्रांती, लोकराज्य, अंक-८, नोव्हेंबर-२०१३
५. डॉ. विठ्ठल घारपुरे - ' साधनसंपत्ती भूगोल ' पिंपळापुरे अँड कं. पब्लिशर्स नागपूर - पहिली आवृत्ती- जून २०००
६. भोसले/काटे/दामजी-'कृषी अर्थशास्त्र